

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume 1, Issue 6

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 6-СОҢ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-6

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-6

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 6 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-6>

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Педагогика фанлари

MAMAJONOVA Guluzra Abdurashitovna

Andijon davlat pedagogika instituti

“Informatika va aniq fanlar kafedrası” v.b. dotsenti

ABDUMANNONOVA Madinabonu Fazliddin qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

talabasi

ABDUMANNONOVA Laylobonu Fazliddin qizi

Andijon davlat universiteti

“Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi” talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8026326>

TEKNOLOGIYA FANINI UMUMIY O‘RTA TA‘LIM VA OLIY TA‘LIM BILAN INTEGRATSIYALASH OMILLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada texnologiya fanini umumiy o‘rta ta‘lim va oliy ta‘lim bilan integratsiyalash omillari yoritilgan. Bu esa, zamonaviy intellektual insonni tarbiyalashda integrativ ta‘limning barcha jihatlari (aqliy, axloqiy, iqtisodiy, mehnat, estetik, gigienik, huquqiy, jismoniy tarbiya) ni qamrab oladi va ularning o‘zaro bog‘liqligini ta‘minlaydi. Integrativ ta‘lim jarayonida o‘quvchi, olamining yaxlitligini, koinot, tabiat qonunlarini, tabiat, jamiyat va insonlarning o‘zaro munosabatlari haqida har tomonlama bilimlarga ega bo‘lib kamol topadi. Tabiat go‘zalligini his qila olish, undan zavqlanish, e‘zozlash ko‘nikmalariga ega bo‘ladi. Ta‘limning globallashuvi sharoitida fanlararo uzviylikni kengroq qo‘llash ayni zaruriyatdir. Ta‘limning uzviylik tamoyiliga tayanish ta‘lim muassasalari o‘quv jarayoni uchun tatbiqiy tus olishi lozimligini ko‘rsatadi. Shuningdek, maqolada uzluksiz professional ta‘lim muassasalari maqsad va vazifalaridan kelib chiqib ularni toifalar bo‘yicha tahlil etib o‘tdik.

Kalit so‘zlar: professional ta‘lim, integratsiyalash omili, ta‘lim-tarbiya, oliy ta‘lim, umumiy o‘rta ta‘lim, texnologiya ta‘limi, uzluksizlik tamoyili, ta‘lim ustuvorligi, o‘quv jarayoni.

МАМАЖОНОВА Гулузра Абдурашитовна

Андижанский государственный педагогический институт

"Кафедра информатики и точных наук" доцент

АБДУМАННОПОВА Мадинабону Фазлидиновна

Андижанский государственный педагогический институт

студент

АБДУМАННОПОВА Лейлобону Фазлидиновна

Андижанский государственный университет

студент "Направления начального образования"

ФАКТОРЫ ИНТЕГРАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ С ОБЩИМ СРЕДНИМ И ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

АННОТАЦИЯ

В данной статье выделены факторы интеграции технических наук с общим средним и высшим образованием. Это охватывает все аспекты интегративного воспитания (умственного, нравственного, экономического, трудового, эстетического, гигиенического, правового, физического воспитания) в воспитании современной интеллектуальной личности и обеспечивает их взаимообусловленность. В процессе интегративного образования учащийся приобретает всесторонние знания о целостности мироздания, мироздания, законов природы, природы, общества и человеческих отношений. У него будут навыки чувствовать красоту природы, наслаждаться ею и восхищаться ею. В условиях глобализации образования необходимо шире использовать междисциплинарную интеграцию. Опора на принцип целостности образования показывает, что образовательные учреждения должны иметь прикладной тон образовательного процесса. Также в статье, исходя из целей и задач учреждений дополнительного профессионального образования, мы проанализировали их по категориям.

Ключевые слова: профессиональное образование, фактор интеграции, образование, высшее образование, общее среднее образование, технологическое образование, принцип преемственности, приоритетность образования, образовательный процесс.

MAMAZHONOVA Guluzra Abdurashitovna

Andijan State Pedagogical Institute

"Department of Computer Science and Exact Sciences" Associate Professor

ABDUMANNOPOVA Madinabonu Fazliddinovna

Andijan State Pedagogical Institute

student

ABDUMANNOPOVA Leylobonu Fazliddinovna

Andijan State University

student "Directions of primary education"

FACTORS OF INTEGRATION OF TECHNOLOGY WITH GENERAL SECONDARY EDUCATION AND HIGHER EDUCATION

ANNOTATION

This article highlights the factors of integration of technology science with general secondary education and higher education. This covers all aspects of integrative education (mental, moral, economic, labor, aesthetic, hygienic, legal, physical education) in the education of a modern intellectual person and ensures their interdependence. In the process of integrative education, the student acquires comprehensive knowledge about the integrity of the universe, the universe, the laws of nature, nature, society and human relations. He will have the skills to feel the beauty of nature, enjoy it, and admire it. In the conditions of the globalization of education, it is necessary to use interdisciplinary integration more widely. Relying on the principle of integrity of education shows that educational institutions should have an applied tone for the educational process. Also, in the article, based on the goals and tasks of continuing professional education institutions, we analyzed them by category.

Key words: professional education, integration factor, education, higher education, general secondary education, technology education, continuity principle, priority of education, educational process.

O‘quv jarayonida o‘zaro hamkorlikka asoslangan do‘stona muhitni vujudga keltirish shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim jarayonini tashkil etish nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega. Kasb-hunar ta‘limidagi o‘quv-biluv jarayoni o‘quvchining huquqlari va erkinliklarini himoya qilish asosida tashkil qilinishi lozim. O‘qituvchi bilan o‘quvchi orasida o‘zaro hamkorlik muhiti yaratilayotganda barcha o‘quvchilarning imkoniyatlari va ehtiyojlari hisobga olinishi juda muhimdir. Bu jarayonda o‘zaro tenglik muhiti hukmron bo‘ladi, o‘quv jarayonida o‘quvchilarning aksariyat muammolarini echishga ko‘maklashadigan ta‘lim-tarbiya jarayoni tashkil etiladi.

Ta‘lim-tarbiya maktab, ota-onalar, mahalla va o‘quvchilar jamoasi hamkorligida, demokratiya va tolerantlik tamoyillari asosida amalga oshiriladi. Bu jarayonda o‘quvchilar oddiy ta‘lim oluvchilar emas, ta‘lim-tarbiya jarayonining teng huquqli, hamkorlik asosida jiplashgan ishtirokchilari bo‘lishlariga erishiladi.

Integratsiyaning mohiyatini aniqlash jarayonida uning filosofik, pedagogik - psixologik va metodik asoslarini aniqlab olish lozim. Ma‘lumki, o‘qitish va tarbiya jarayoni bir-biri bilan uzviy bog‘liq, lekin inson shaxsining shakllanishida tarbiya ustivor ahamiyat kasb etadi. Chunki, tarbiya ta‘lim jarayonining barcha majmuini o‘z ichiga oladi. Zamonaviy intellektual insonni tarbiyalashda integrativ ta‘limning barcha jihatlari (aqliy, axloqiy, iqtisodiy, mehnat, estetik, gigienik, huquqiy, jismoniy tarbiya) ni qamrab oladi va ularning o‘zaro bog‘liqligini ta‘minlaydi.

Integrativ ta‘lim jarayonida o‘quvchi, olamning yaxlitligini, koinot, tabiat qonunlarini, tabiat, jamiyat va insonlarning o‘zaro munosabatlari haqida har tomonlama bilimlarga ega bo‘lib kamol topadi. Tabiat go‘zalligini his qila olish, undan zavqlanish, e‘zozlash ko‘nikmalariga ega bo‘ladi. Ta‘limning globallashuvi sharoitida fanlararo uzviylikni kengroq qo‘llash ayni zaruriyatdir. Ta‘limning uzviylik tamoyiliga tayanish ta‘lim muassasalari o‘quv jarayoni uchun tatbiqiy tus olishi lozim. Ta‘limning uzviyligi va izchillik tamoyiliga ko‘ra ishlab chiqariga asoslangan texnologik munosabatlarning murakkab jihatlari to‘liq o‘zlashtirilishini ta‘minlab, bilimlarning ichki mohiyatiga kirib borishini ta‘minlaydi, natijada turli tizimlar ichki aloqadorlik, integrativ yaxlitlik vujudga keladi [1].

Texnologiya ta‘limi o‘quv jarayonida amaliy mashg‘ulotlarda o‘zaro bog‘liqlikning amalga oshirilishi ta‘lim sifatiga kuchli ta‘sir ko‘rsatib, ta‘limni modernizatsiyalash, innovatsion o‘qitish imkoniyatlarini kengaytirish imkonini beradi. Ya‘ni umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining moddiy texnik bazalari ishlab chiqarish jarayonlariga ko‘rsatadigan ta‘siri tufayli ta‘limning uzviyligiga asosan o‘rta maxsus kasb-hunar ta‘limi integratsiyalashuvi bilan tashkil qilish amaliy bilim salohiyatini jadallashtiradi.

Ma‘lumki, O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi qonunining 9 – moddasida, O‘zbekiston Respublikasida ta‘lim tizimining yagona va uzluksizligi belgilab qo‘yilgan [2].

Uzluksiz ta‘lim kadrlar tayyorlash tizimining asosi, O‘zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini tahminlovchi, shaxs, jamiyat va davlatning iqtisodiy, ijtimoiy, ilmiy-texnikaviy va madaniy ehtiyojlarini qondiruvchi ustivor soha xisoblanadi. U ijodkor, ijtimoiy faol, ma‘naviy boy shaxs shakllanishi va yuqori malakali raqobatbardosh kadrlar ildam tayyorlanishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratadi. Uzluksiz ta‘limni quyidagi printsiplari asosida tashkil etiladi va rivojlantiriladi:

- ta‘limning ustuvorligi - uning rivojlanishining birinchi darajali ahamiyatga ega ekanligi, bilim, ta‘lim va yuksak intellektning nufuzililigi;

- ta‘limning demokratlashuvi - ta‘lim va tarbiya uslublarini tanlashda o‘quv yurtlari mustaqilligining kengayishi, ta‘limni boshqarishning davlat-jamiyat tizimiga o‘tilishi;

- ta‘limning insonparvarlashuvi - inson qobiliyatlarining ochilishi va uning ta‘limga nisbatan bo‘lgan turli-tuman ehtiyojlarining qondirilishi, milliy va umumbashariy qadriyatlar ustuvorligining tahminlanishi, inson, jamiyat va atrof-muhit o‘zaro munosabatlarining uyg‘unlashuvi;

- ta'limning ijtimoiylashuvi - ta'lim oluvchilarda estetik boy dunyoqarashni hosil qilish, ularda yuksak ma'naviyat, madaniyat va ijodiy fikrlashni shakllantirish;

- iqtidorli yoshlarni anglash, ularga ta'limning eng yuqori darajasida, izchil ravishda fundamental va maxsus bilim olishlari uchun shart-sharoitlar yaratish zarur. Shulardan kelib chiqqan xolda kasb ta'limini umumiy o'rta va oliy ta'lim bilan integrasiyalash omillarini belgilash mumkin [3].

Respublikada amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar, iqtisodiyot tarmoqlariga kiritilayotgan innovatsion texnologik jarayonlar, tadbirkorlik, kichik biznes sohalarida yaratilayotgan ish o'rinlari o'rta bo'g'in kadrlarini tayyorlovchi mutlaqo yangi kasb-hunar ta'limi muassasalari tarmog'ini shakllantirishni talab etmoqda. Eski tizimda oddiy ishchi kasblar bilan o'rta maxsus ma'lumotga ega mutaxassislarni tayyorlash aralashtirib yuborilgan edi.

Prezidentimizning "professional ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha doir chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmoniga binoan umumiy o'rta ta'lim muassasalarining 10-11-sinflari o'quvchilariga kasbiy ta'lim berishga ixtisoslashgan o'quv-ishlab chiqarish majmualari yoshlarimizni kasbga o'rgatish vazifasini lozim darajada bajarmaganligi sababli haqli ravishda tugatildi.

O'rta bo'g'in kadrlarini tayyorlashda ish beruvchilarning o'rni yo'q edi. Boshqacha aytganda, kadr tayyorlash jarayoni ishlab chiqarish, zamonaviy texnologiyadan uzilib qolgandi. Dunyoning 130 dan ortiq davlatida amal qiladigan milliy malaka tizimi O'zbekistonda joriy etilmagandi. Amaldagi ta'lim dasturlari UNESCO tashkiloti tomonidan qabul qilingan [4].

"Ta'limning xalqaro standartlari"ga to'g'ri kelmagani mahalliy kadrlarning xalqaro miqyosda tan olinishi va mehnat bozorida o'z o'rnini to'ishiga to'sqinlik qilardi. Shuning uchun bu muammolarni chuqur o'rganib, uning yechimini to'ish, kasb-hunar ta'limi tizimining shaklan va mazmunan mutlaqo yangi tarmog'ini yaratish maqsadida Prezidentimizning 2019-yil 6-sentabrdagi "Professional ta'lim tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida"gi farmoni qabul qilindi. Farmonga muvofiq, O'zbekistonda mutlaqo yangi, uzluksiz professional ta'lim tizimi barpo etilishi belgilandi [5].

Endilikda avvalgi 3 yillik ta'lim standartidan to'liq voz kechib, tabaqalashtirilgan ta'lim dasturlari bo'yicha kadrlar tayyorlanadi. Ishchi kasblar bilan o'rta bo'g'in mutaxassislarini tayyorlash tizimi bir-biridan to'liq ajratiladi. Ishchi kasblar alohida o'quv rejasi va dasturlar asosida 6 oydan 1 yilgacha bo'lgan muddatda o'qitiladi. O'rta bo'g'in mutaxassislarini tayyorlash uchun zarur muddat kamida 2 yil etib belgilanadi. Farmonga muvofiq, professional ta'lim muassasalari maqsad va vazifalaridan kelib chiqib, quyidagi toifalarga ajratildi:

Birinchi toifa -ta'limning Xalqaro standart tasniflagichining 3-darajasiga mos keluvchi dasturlar asosida 9-sinf bitiruvchilari tarkibidan yoshlarning professional ta'lim olishini ta'minlaydigan 340 ta kasb-hunar maktabi. O'zlashtirish ko'rsatkichlari va umumta'lim fanlariga qiziqishi pasayib borayotgan 9-sinf bitiruvchilari kasb-hunar maktablarida 2 yillik ta'lim dasturlari asosida o'qitiladi. Bu toifa o'quvchilarni maktabda majburlab o'qitishdan ko'ra, kasbga o'rgatish, malakali mutaxassis sifatida mehnat bozoriga kirib borishiga ko'maklashish yaxshi samara beradi.

Kasb-hunar maktablarida mashg'ulotlar kasblarning murakkablik darajasidan kelib chiqib, asosan tajriba uchastkalari va klasterlarning ishlab chiqarish maydonlarida o'tiladi. O'quvchilarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash hamda mazkur maktablarning jozibadorligini oshirish maqsadida 2020-2021-o'quv yilidan boshlab, bu toifa ta'lim muassasalari o'quvchilariga 3 mahal ovqat, stipendiya beriladi. Aynan shu professional ta'lim muassasalaridagi qisqa muddatli kurslarda katta yoshdagilar ham o'qitiladi. Yoshlar o'qishga qabul qilingan kundan e'tiboran o'z shaxsiy biznesini boshlashi va bitirgan paytda barqaror tadbirkorlik faoliyatiga, aniq ish o'rni va daromadiga ega bo'lishi pirovard maqsad qilib qo'yilgan.

Ikkinchi toifa -ta'limning Xalqaro standart tasniflagichining 4-darajasiga mos keluvchi dasturlar asosida iqtisodiyot tarmoqlarini kompleks rivojlantirish, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, strategik muhim ahamiyatga ega loyihalar asosida yaratiladigan yangi ish o'rinlarini malakali mutaxassislar bilan to'ldirishga yo'naltirilgan vazirliklar, idoralar va tashkilotlar tizimidagi 147 ta kollej mavjud.

Bunda kadrlar tayyorlash kasblar va mutaxassisliklarning murakkablik darajasidan kelib chiqqan holda mehnat bozoriga moslashuvchan ta'lim dasturlari asosida umumta'lim maktablarining 11-sinf bitiruvchilari tarkibidan 2 yilgacha muddatda tashkil etiladi. Har bir yirik korxonalar, klaster, vazirlik va idora o'z yo'nalishida mehnat bozorini 'uxta o'rgangan holda joriy va istiqbolda yaratiladigan ish o'rinlari, kadrlarga bo'lgan ehtiyojdan kelib chiqib, o'rta bo'g'in mutaxassislariga malaka talabini beradi, buyurtmalar ortfelini shakllantiradi. Bu har bir tarmoq avvaldan aniq ish o'rni uchun o'ziga kerak bo'lgan kadrlarni buyurtma asosida tayyorlaydi, degani. Shunda bitiruvchining ish o'rni ham kafolatlangan bo'ladi.

O'quv jarayoni ham avvalgiday faqat sinflarda bo'lmaydi. O'quvchilar haftaning 3 kunida kollejda nazariy bilim oladi, 3 kunida korxonaning o'zida, birlashtirilgan usta, master rahbarligida ish o'rnida amaliyot o'taydi. Bu tizim Germaniya tajribasida yaxshi samara bergan "dual" ta'lim tizimi sifatida alohida e'tirof etilgan.

Uchinchi toifa -ta'limning Xalqaro standart tasniflagichining 5-darajasiga mos keluvchi ta'lim dasturlari asosida oliy ta'lim tizimi bilan integratsiyalashgan, vazirlik, idora, tashkilotlar tizimida faoliyat ko'rsatadigan 143 ta texnikum.

Bunda oliy ta'limning bakalavriat ta'lim yo'nalishlari bilan integratsiyalashgan kichik bakalavr tayyorlash bo'yicha kunduzgi, kechki va sirtqi ta'lim shakllarida kamida 2 yil muddatga mo'ljallangan ta'lim dasturlari amaliyotga joriy etiladi. Qolaversa, alohida qaror bilan Adliya vazirligi tasarrufidagi huquqshunoslik kollejlari shu tizimga o'tdi. Ya'ni 2 yillik tahsildan so'ng texnikum o'quvchilari oliy ta'lim muassasasida o'qishni davom ettirish imkoniga ega bo'ladi. Farmonga muvofiq, kasb-hunar maktablari, kollejlari va texnikumlarga idoraviy bo'ysunuvidan qat'i nazar, o'quv-metodik rahbarlik qilish hamda professional ta'lim sohasida davlat siyosatini yuritish Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan amalga oshiriladi.

Asosiy talab ta'limning sifatiga qaratiladi. Buning uchun yangi standartlar, yangi o'qitish metodologiyasi, yangi darslik va adabiyotlar, zamonaviy innovatsion ta'lim texnologiyalari va baholash tizimini joriy etish rejalashtirilgan. Uzlaksiz professional ta'lim endi majburiylikdan ixtiyoriylik tamoyiliga o'tadi. Shuning uchun xorijda sinovdan o'tgan ta'limning jozibadorligini ta'minlash prinsiplari amaliyotga joriy etiladi. Yoshlarning mehnat orqali hayotda o'z o'rnini to'lishiga asos bo'ladigan yangi kasblar, standartlar tu-zilmasining tubdan yangilangan shakllari ish beruvchilar talabi asosida qayta ishlab chiqiladi.

Ayni paytda tizim oldida o'quv adabiyotlari, kitob va darsliklar, elektron ta'lim resurslari, innovatsion, raqamlashtirilgan ta'lim texnologiyalarini to'liq yangilash, ochiq elektron resurslar tarmog'iga ulash, o'quv adabiyotlarini xorijiy davlatlardan olib kelish, qayta ishlash, chop etish va tarqatish, kelajak kutubxonalari va auditoriyalarini yaratish kabi muhim vazifalar qo'yilgan. Ta'lim dasturlarida mavjud ish o'rinlariga mos kasbiy-amaliy ko'nikmalarni shakllantirish, rus, ingliz tillarini mukammal o'rgatish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish, yoshlarni vatan'arvarlik ruhida tarbiyalashga alohida e'tibor qaratiladi.

Professional ta'lim jarayoniga ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, qishloq xo'jaligi, kichik biznes va tadbirkorlik, AKT sohalarida katta tajribaga ega bo'lgan mutaxassislar, ish yurituvchilar, injener-texnologlar, agronom va masterlar jalb etiladi [6].

Professional ta'limning yangi tarmog'ida faoliyat ko'rsatadigan direktorlar, direktor o'rinbosarlari, o'qituvchi-pedagoglar, ishlab chiqarish ustalarini saralash, tanlash, tayinlash, qayta tayyorlash va attestatsiyadan o'tkazish, ularning maqomini belgilash va mehnatini rag'batlantirishning yangi tartiblari ishlab chiqiladi.

Zamon talablari asosida barpo etilgan oliy ta'lim muassasalari, o'rta maxsus kasb-hunar kollejlari va akademik litseylarda yoshlarning ilmiy, ijodiy-intelluktual saviyasini yuksaltirishga xizmat qiladi. Mamlakatimiz ta'lim tizimida uzviylik va uzluksizlikni ta'minlashda fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasining roli va ahamiyatini mavzusidagi ilmiy anjuman olimlar, professoro'qituvchilar va ishlab chiqarish korxonalarini vakillari o'rtasidagi aloqalarni muvofiqlashtirib olishda ulkan amaliy ahamiyatga egadir.

Respublikamiz hukumati kasb-hunar kollejlari va akademik litseylar bilan ta'lim sifatini tayyorlanayotgan mutaxassis salohiyatini oshitish maqsadida oliy va o'rta mahsus ta'lim tizimidagi barcha turdagi o'quv jarayonlarini ishlab chiqarish bilan integratsiyasini tashkil etish hamda oliy ta'lim mutaxassislari bilan aloqani kuchaytirish, o'z sohasi bo'yicha malakali hisoblangan professor-o'qituvchilarni o'rindoshlik asosida ishga taklif qilish va doimiy ravishda ularning darslarini ochiq darslar sifatida namoyish qilish, oliy o'quv yurtlarida mavjud bo'lgan kafedralarning filiallarini tashkil qilish va ularning faolyatini doimiy nazoratga olish kabi ko'plab muammolarni hal qilishga katta e'tibor qaratmoqda.

Oliy ta'lim muassasasi akademik litsey va kasb-hunar kollejlari universitetda mavjud bo'lgan kafedralarning filiallarini tashkil etish, mutaxassislik yo'nalishlari bo'yicha tashkil etilgan filiallarda asosiy fanlarga old bo'lgan laboratoriya va amaliyot darslarining bir qismini kafedralarda mavjud bo'lgan laboratoriyalarda amalga oshirish lozim. Bunday amalda sinalgan usullar tayyorlanayotgan mutaxassis kadrlarning zamonaviy asbobuskunalardan hamda reaktivlardan foydalanish ko'nikmalari hosil qilishida katta ahamiyat kasb etadi.

Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari tashkil etilgan oliy o'quv yurtlari kafedralari filiallarini tashkil etish maqsadga muvofiq. Filiallardan ijobiy foydalanishning qulay tomoni shundan iboratki, chet ellardan keltirilgan zamonaviy asbob-uskunalarini o'quv jarayoniga ta'lim standartlariga mos, o'quv dasturlariga to'g'ri keladigan laboratoriya va amaliy ishlar, bundan tashqari iqtidorli talabalar bilan o'tkaziladigan qo'shimcha to'garak o'quv dasturlariga mos amaliy ishlarga taalluqli o'quv-uslubiy, uslubiy qo'llanmalar hamda dars ishlanmalari bilan ta'minlashda katta uslubiy yordam ko'rsatish imkoniyatlari paydo bo'ladi [7].

Bizning nazarimizda sifatli dars jarayonlarini tashkil qilish avvalo o'quv yurtining rahbariga, so'ngra esa mazkur fan o'qituvchisining ishbilarmonligiga ko'p jihatdan bog'liq. Nazariy yoki amaliy laboratoriya darsiga o'rindoshlik asosida taklif etilayotgan oliy o'quv yurti professori yoki dotsenti va ishlab chiqarish korxonasi yoki xo'jalik mutaxassis xodimini yil davomida haftasiga 2-4 soat miqdorida dars o'tish uchun qatnashi qiyinchiligini hisobga olib, o'quv semestrining ma'lum oylariga 50-100 soatdan qilib dars jadvaliga kiritishning ahamiyati g'oyat katta. Bundan tashqari shu darslarning asosiy qismi ochiq ma'ruza yoki seminar treninglar ko'rinishida tashkil qilinsa ham o'qituvchilar ham o'quvchi-talabalar uchun foydadan holi bo'lmas edi [8].

Chunki o'quv jarayonini tahlil qilishda ko'pincha sistemasizlik, darslarga tasodifan qatnashish, aniq bir maqsadning yo'qligi, dars jarayonini analiz qiluvchining darsni chuqur analiz qilishga uslubiy jihatdan tayyor emasligi, aniq kuzatish dasturining yo'qligi, darsda asosiy tomonlarni ajratib ko'rsata olmaslik, darsni ijobiy yoki salbiy tomonlarini to'g'ri baholab, xulosalar chiqara olmaslik, taklif etilgan mutaxassis kasbdoshiga malakali tavsiyalar va uslubiy yordam bera olmaslik kabi kamchiliklar kuzatiladi. Ayniqsa, ochiq darslar va seminar treninglarga kirishdan oldin aniq maqsadni reja asosida belgilab olish zarur.

Talaba o'zlashtirilayotgan har qanday faning nazariy bilim amaliyot bilan mustahkamlanishi barchamizga ma'lum. Uzoq yillik kuzatish va tajribalaridan ayon bo'lgan bu haqiqat keyingi yillarda mamlakatimiz ta'lim tizimida erishilgan salmoqli natijalarda ham yana bir bor o'z aksini topdi. Ayni paytda barcha ta'lim turlarida darsdan tashqari mashg'ulotlarga alohida e'tibor qaratilayotganligini bu o'quvchi-talabalar bilimida sezilarli ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'layotganligiga barchamiz guvoh bo'lib turibmiz. Oliy o'quv yurtlari, akademik litseylar, kasb-hunar kollejlari o'qituvchi-professorlari hamda ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan tarmoqlar mutaxassislari hamkorlikda amaliy va laboratoriya ishlarini amalga oshirish uchun yaratgan har qanday sifatli uslubiy va o'quvuslubiy qo'llanmalari, ochiq ma'ruza darslarining yangi informatsion texnologiyalar asosida tayyorlangan prezentatsiyali dars ishlanmalari ham zamonga mos malakali mutaxassis kadrlar tayyorlashda juda muhim vositalar hisoblanadi.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Mirziyoyev SH.M. “Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz” mavzusidagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo‘shma majlisidagi nutqi. – T.: “O‘zbekiston”, 2016;
2. Kazuhiro Nakada, Yozo Ishii. Expliner – Robot for Power Line Inspection. // HiBot Corporation. Provereno 10 oktabrya 2015;
3. Kiselyova A.V., Koretskiy A.V. Analiz dvijeniya robota na linii v okrestnosti opor visokovoltnix LEP // Trends in Applied Mechanics and Mechatronics. T. 1 / Pod red. M.N. Kirsanova. – M.: INFRA-M, 2015.-120 s. – ISBN 978-5-16-011287-9. – S. 70-83;
4. Sharapov SH.S., A.I. Vorobyov., N.A. Muslimov., M. Ismoilova Ismoilova Kasbiy ta’lim pedagogikasi pedagogikasi. - Toshkent., 2005. - 58 b.
5. Tolipov O‘.Q. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida davlat ta’lim standartini amaliyotga joriy etish. - T.: O‘zPFITI, 2000. - 44 b.
6. Mavlonova R.A., Rahmonqulova N.H., Matnazarova K.O., Shirinov M.K., Hafizov S. Umumiy pedagogika. - T.: “Fan va texnologiya”, 2018, 528 bet.
7. Davlatov K.D. “Mehnat va kasb ta’limi kasb tanlash, mehnat tarbiyasi nazariyasi va uslubiyoti” Toshkent 1994 yil.
8. Umumiy o‘rta ta’limning davlat ta’lim standarti va o‘quv dasturi. Ta’lim taraqqiyoti. O‘zRXTV axborotnomasi, 4-maxsus son, mehnat ta’limi, – Toshkent: Sharq nashriyoti, 1999.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 6-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-6

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-6

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz